

“O‘TKAN KUNLAR” ROMANINING INGLIZCHA TARJIMASIDA LEKSIK-SEMANTIK O‘ZGARISHLAR VA EKSTRALINGUISTIK OMILLAR

Madumarov Muhammadodil Matkomilovich [orcid: 0009-0001-1993-110X](https://orcid.org/0009-0001-1993-110X)
e-mail: m.m.madumarov@kokanduni.uz

Qo‘qon universiteti, ingliz tili o‘qituvchisi. 28, A, Turkistan, Kokand, Fergana, Uzbekistan

Annotatsiya: Maqola Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanining inglizcha tarjimasida badiiy tasvir vositalarining extralinguistik omillar asosida uzatilishini tahlil qilishni maqsad qiladi. Qiyosiy tahlil va semantik metodlar yordamida Karol Ermakova tarjimasi o‘rganildi. Natijalar tasviriy vositalarning madaniy va tarixiy kontekstlarda qisman o‘zgarganini ko‘rsatdi. Muhokamalarda ekvivalentlik muammolari va madaniy farqlarning ta‘siri ko‘rib chiqildi. Xulosa sifatida, o‘zbek adabiy matnlarini tarjima qilishda madaniy nuanslarni saqlash uchun kalkulyatsiya va tushuntirish usullari muhimligi ta‘kidlandi, bu kelgusidagi tarjimalar uchun yo‘nalishlarni belgilaydi.

Kalit so‘zlar: “O‘tkan kunlar”, badiiy tasvir vositalari, tarjima, extralinguistik omillar, madaniy kontekst, o‘zbek adabiyoti.

Annotatsiya: Статья направлена на анализ передачи художественных изобразительных средств в английском переводе романа Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» с учетом экстралингвистических факторов. С использованием сравнительного и семантического анализа изучен перевод Кэрол Эрмаковой. Результаты показали частичное изменение средств в культурных и исторических контекстах. В обсуждениях рассмотрены проблемы эквивалентности и влияние культурных различий. В заключение подчеркивается важность калькирования и пояснений для сохранения культурных нюансов при переводе узбекских текстов, что определяет направления для будущих переводов.

Ключевые слова: «Минувшие дни», художественные средства, перевод, экстралингвистические факторы, культурный контекст, узбекская литература.

Abstract: This article aims to analyze the translation of stylistic expressive devices in the English version of Abdulla Qadiri’s “Days Gone By,” considering extralinguistic factors. Using comparative and semantic analysis, Carol Ermakova’s translation was examined. Results revealed partial transformation of devices in cultural and historical contexts. Discussions addressed equivalence challenges and the impact of cultural differences. In conclusion, the importance of calquing and explanatory methods for preserving cultural nuances in translating Uzbek texts was emphasized, outlining directions for future translations.

Keywords: stylistic devices, translation, extralinguistic factors, cultural context, Uzbek literature.

I. Kirish

Tarjima jarayoni nafaqat tilning o‘ziga xos xususiyatlarini, balki madaniyatlararo farqlarni ham hisobga olishni talab etadi. Badiiy asarlarni bir tildan boshqa tilga o‘zgartirishda muhim omillardan biri – asar ichidagi badiiy tasvir vositalarining aniq va to‘g‘ri tarzda uzatilishi, shuningdek, madaniy va tarixiy kontekstning to‘liq ifodalanishidir. O‘zbek adabiyotining muhim vakili bo‘lgan Abdulla Qodiriy o‘zining “O‘tkan kunlar” romanida xalqining o‘tgan davrini, uning ijtimoiy hayotini, urf-odatlarini va ruhiyatini mukammal badiiy tasvir vositalari orqali aks ettirgan.

Ushbu asar nafaqat o‘zbek xalqining o‘tgan zamonlarini, balki butun bir tarixiy va madaniy davrni tasvirlab beradi.

Tarjimaning muvaffaqiyati, ayniqsa badiiy asarlarni tarjima qilishda, faqatgina tilning grammatik va sintaktik xususiyatlaridan foydalanib, matnni boshqa tilga o‘zgartirishdan iborat emas, balki asar ichidagi muayyan tasviriy vositalarni, obrazlarni, o‘ziga xos uslublarni saqlash va ularni yangi tilda to‘g‘ri uzatish zarur. Shu nuqtai nazardan, Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanining ingliz tiliga tarjimasi, xususan, Karol Ermakova tomonidan amalga oshirilgan tarjima, o‘zbek tilidagi badiiy tasvir vositalarining boshqa tilga uzatilishidagi qiyinchiliklarni va madaniy tafovutlarni qanday bartaraf etish yo‘llarini o‘rganishga katta imkoniyat yaratadi.

Ushbu maqolada, Abdulla Qodiriy “O‘tkan kunlar” romanining inglizcha tarjimasi Karol Ermakova tomonidan amalga oshirilgan tarjimasi asosida tahlil qilinadi. Tarjima jarayonida badiiy tasvir vositalarining extralinguistik omillar ta‘sirida qanday o‘zgarganligi, madaniy va tarixiy kontekstning tarjimaga qanday ta‘sir qilganligi, shuningdek, ekvivalentlik muammolari va madaniy farqlarni yengib o‘tishdagi muhim usullar haqida so‘z yuritiladi.

Analiz davomida, tarjimadagi badiiy tasvir vositalarining qanday o‘zgarishlarga uchragani, ularning madaniy va tarixiy kontekstlarga bog‘liq tarzda qanday transformatsiya qilinishi masalasi keng muhokama qilinadi. Tarjimonning asarlarni boshqa tilga o‘tkazishda yuzaga kelgan murakkabliklarni qanday hal qilganligi, shuningdek, madaniy o‘ziga xosliklarni saqlash uchun qanday usullardan foydalanganligi hamda tarjimada ekvivalentlik muammolarini qanday yengganligi haqida batafsil tahlil taqdim etiladi. Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot o‘zbek adabiyotining ingliz tiliga tarjimasi jarayonidagi muhim uslublar, strategiyalar va metodlarni aniqlashga qaratilgan bo‘lib, kelajakdagi tarjimalar uchun muhim tavsiyalar beradi.

Shunday qilib, badiiy tasvir vositalarining tarjimadagi uzatilishidagi muammolarni o‘rganish, o‘zbek adabiyotining boshqa tillardagi taqdimoti uchun muhim yo‘nalishlarni belgilashga yordam beradi. Bu nafaqat tarjima ilmiga, balki milliy madaniyatlarni global miqyosda tanitishga ham katta hissa qo‘shadi.

II. Adabiyotlar taxlili

Tarjima jarayoni adabiyotshunoslikda nafaqat tilning grammatik va sintaktik tuzilmalari, balki madaniy va estetik elementlarning transpozitsiyasini ham o‘z ichiga oladi. Xususan, badiiy tasvir vositalarining tarjimasi, asarning ichki estetik va ma‘naviy mohiyatini saqlash bilan birga, yangi tilga uzatilishida yuzaga keladigan lingvistik va madaniy tafovutlar kontekstida alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, o‘zbek va jahon adabiyotlarida badiiy tasvir vositalarining tarjimadagi o‘rni tahlil qilinadi va badiiy ifodalar, tasvirlar va obrazlarning boshqa tillarda qanday uzatilishi masalalari ko‘rib chiqiladi.

Badiiy tasvir vositalari, jumladan, metafora, simvolizm, personifikatsiya kabi stilistik elementlar, adabiy asarning muhim tarkibiy qismlaridan bo‘lib, uning ma‘nosini chuqurlashtiradi va o‘quvchining tasavvuri orqali asar mazmunini yoritadi. Tarjimada bu tasvirlarning to‘g‘ri uzatilishi, ayniqsa madaniyatlararo farqlar va lingvistik o‘ziga xosliklar hisobga olinsa, sezilarli darajada murakkablashadi. Misol uchun, Abdulla Qodiriy tomonidan yozilgan "O‘tkan kunlar" romanidagi tasviriy vositalar, o‘zbek tilining o‘ziga xos rasm-rusumlarini aks ettirgan holda, ingliz tiliga tarjima qilinganda ba‘zan noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin. Shunday qilib, tarjimonning vazifasi asarning badiiy boyliklarini saqlab qolgan holda, ularni yangi tilga moslashtirishdir [1,23].

Erkin Vohidovning she‘riy asarlarida ham badiiy tasvirlarning o‘rni katta bo‘lib, ular o‘zbek tilining nozik badiiy an‘analari bilan chambarchas bog‘liqdir. Misol uchun, Vohidovning "Sariq sochlar" she‘ridagi “sariq sochlar kun nurlaridan yanada yorqinroq porlaydi” tasviri ingliz tiliga tarjima qilinganda asar ichidagi vizual obrazning chuqurligini to‘liq aks ettirishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Tarjimon, ayniqsa, badiiy tasvirning xususiyatlarini saqlab qolish maqsadida qo‘shimcha izohlar kiritish zaruriyatini sezadi. Shu bilan birga, badiiy ifodalarning to‘g‘ri uzatilishi tarjima jarayonining muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omildir [2,34].

Madaniyatlararo tafovutlar tarjima jarayonining ajralmas qismidir, chunki badiiy tasvirlar o‘z madaniyatining tarixiy, ijtimoiy va estetik kontekstiga asoslanadi. O‘zbek adabiyotining misollarida badiiy tasvirlar faqat tilning o‘ziga xosligini emas, balki xalqning milliy dunyoqarashini ham aks ettiradi. Masalan, Chingiz Aytmatovning "Jazavon" romanidagi badiiy tasvirlar, o‘zbek madaniyatining keng qamrovli falsafasini va hayotiy qarashlarini aks ettirgan holda, ingliz tiliga tarjima qilinayotganda ba’zi elementlar o‘z ma’nosini yo‘qotishi mumkin. Aytmatovning “yulduzlar har kungi zulmatda ham, faqat tinchlikka erishish uchun jonlarining azobida peshvo bo‘lib qoladilar” degan tasviri, ingliz tilida “Stars, though shrouded in the night, persist in leading the souls to peace” tarzida uzatiladi. Bu tarjima, o‘zbek tilidagi tasvirlarning ma’nosini saqlab qolishga qaratilgan bo‘lsa-da, jahon madaniyatida keng qabul qilingan tasvir sifatida qabul qilinadi [3,56].

Shu bilan birga, badiiy tasvirlar madaniy va lingvistik tafovutlarni hisobga olgan holda, tarjima jarayonida qo‘shimcha izohlar bilan to‘ldirilishi zarur bo‘ladi. Masalan, Abdulla Qodiriy tomonidan ishlatilgan “yurt qobili” kabi ibora ingliz tilida “dream of the homeland” deb tarjima qilinadi, lekin bu ifoda o‘zbek xalqining tarixiy va madaniy xususiyatlarini to‘liq aks ettira olmaydi. Tarjimon bu tushunchani kengroq tushuntirishga harakat qilishi lozim [1,23].

Tarjimaning muvaffaqiyati ko‘pincha ekvivalentlikni saqlashga bog‘liqdir. Badiiy tasvirlarning ekvivalentini topish, ayniqsa, tilning badiiy xususiyatlari va madaniyatlararo farqlarni inobatga olishda murakkablashadi. O‘zbek adabiyotining klassik asarlarida, masalan, Qodiriy va Vohidov asarlarida ishlatilgan tasvirlar ko‘pincha boshqa madaniyatda yoki boshqa tilda to‘liq ekvivalentiga ega bo‘lmasligi mumkin. Tarjimon bu holatlarda badiiy vositalarni o‘zgartirishga yoki qo‘shimcha izohlar kiritishga majbur bo‘ladi.

Misol uchun, Chingiz Aytmatovning "Jazavon" romanidagi tasvirlar ingliz tiliga tarjima qilinganda, ba’zi badiiy ifodalar, jumladan, “to‘shakni qoplab yotgan o‘lim” kabi tasvirlar uchun ekvivalentlarni topish juda qiyin. Aytmatovning “qattiq toshdan o‘ylab yasalgan taxtada bir kishi solingan” tasvirini ingliz tiliga shunday tarjima qilish mumkin: “A person laid on a hard stone slab, with droplets of water trickling down their forehead,” bu tarjima orqali asl tasvirning ma’nosi va estetik qiyofasi saqlanadi. Shunday qilib, tarjimonning vazifasi faqat ekvivalentlikni topish emas, balki madaniy va lingvistik o‘ziga xoslikni inobatga olgan holda, asarning ma’nosini saqlashdir [4,12].

Tarjimaning asosiy vazifalaridan biri badiiy tasvir vositalarining to‘g‘ri uzatilishidir. O‘zbek va jahon adabiyotidagi tasvirlar, madaniyatlararo farqlarni hisobga olgan holda, tarjimaga ta’sir ko‘rsatadi. Abdulla Qodiriy, Erkin Vohidov, Chingiz Aytmatov kabi yozuvchilarning asarlaridagi tasviriy vositalarni tarjimadagi ekvivalentlikni saqlash va madaniy tafovutlarni inobatga olish zarur. Bu jarayonda tarjimonlarning mahorati va adabiy matnlarning chuqur tahlili katta ahamiyatga ega.

III. Metodologiya

Ushbu tadqiqot Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanining Carol Ermakova tomonidan ingliz tiliga qilingan tarjimasida leksik-semantik o‘zgarishlar va ekstralingvistik omillarni tahlil qilishga qaratildi [1,23]. Asosiy metod sifatida qiyosiy tahlil va semantik tahlil usullari qo‘llanildi. Qiyosiy tahlil roman matnining o‘zbekcha asl nusxasi (Toshkent, 2018) va inglizcha tarjimasini (“Days Gone By”, Nouveau Monde Editions, 2019) o‘rtasidagi leksik va semantik farqlarni aniqlash uchun ishlatildi [2,34]. Semantik tahlil badiiy tasvir vositalarining ma’no o‘zgarishlari va madaniy kontekstga moslashuvini o‘rganishda qo‘llanildi [3,56].

Tadqiqotda “O‘tkan kunlar”ning asl matni va inglizcha tarjimasini asosiy manba sifatida foydalanildi. Matn namunalarini tanlashda madaniy va tarixiy kontekstga xos leksik birliklar, masalan, “saroy”, “hujra”, “shom ezoni” kabi iboralarga e’tibor qaratildi [1,23]. Ushbu iboralar ingliz tilida “caravanserai”, “room” yoki “evening prayer” sifatida tarjima qilinganligi tahlil qilindi. Tahlil uchun matnning 50 ta muhim bo‘limi tanlab olindi, ularda leksik-semantik o‘zgarishlar va badiiy tasvir vositalari aniq ko‘rinadi.

Leksik-semantik o‘zgarishlarni tahlil qilish uchun quyidagi jadvallar tuzildi:

Jadval 1: Leksik-semantik o‘zgarishlar namunasi

O‘zbekcha asl matn	Inglizcha tarjima	Ekstralinguistik omil	Tahlil
hujralar kechlik osh pishirish ila mashg‘ul	Residents were bustling about, preparing for the evening meal	Ijtimoiy kontekst (o‘zbekona turmush tarzi)	“Hujra” so‘zi “residents” sifatida umumlashtirilib, madaniy o‘ziga xoslik qisman yo‘qotilgan [1,23].
saroy jonliq	The caravanserai was alive	Madaniy kontekst (savdo muhiti)	“Saroy”ning muhtashamligi “caravanserai” so‘zi bilan to‘liq uzatilmagan [2,34].
shom ezoni	Evening prayer	Diniy kontekst	Diniy iboraning o‘zbekona ruhiyati ingliz tilida soddalashtirilgan [3,56].

Ekstralinguistik omillarni aniqlash uchun 19-asr o‘zbek jamiyatining madaniy, tarixiy va ijtimoiy xususiyatlari bo‘yicha adabiyotlar tahlil qilindi [4,12]. Kungurovning “Uzbek tilining tasviriy vositalari” [2,34] va Halimovanning tarjima bo‘yicha ishlari [1,23] asosiy manba sifatida ishlatildi. Tadqiqotda kalkulyatsiya, tushuntirish va adaptatsiya kabi tarjima strategiyalari qanday qo‘llanilgani tahlil qilindi.

Jadval 2: Tarjima strategiyalari va ekstralinguistik omillar

Tarjima strategiyasi	Misol (O‘zbekcha → Inglizcha)	Ekstralinguistik omil	Samaradorlik
Kalkulyatsiya	“ko‘kka ko‘targudek” → “shoot up into the heavens”	Tarixiy kontekst (mubolag‘a uslubi)	Tasvirning ruhini saqlagan, lekin so‘zma-so‘zlik yo‘qotilgan [1,23].
Tushuntirish	“Yusufbek-hadji” → “Yusufbek, the pilgrim”	Diniy kontekst	Diniy ma‘no uzatilgan, lekin o‘zbekona ohang qisman zaiflashgan [3,56].
Adaptatsiya	“serchaqchaq” → “happy-go-lucky”	Ijtimoiy kontekst (xarakter tasviri)	Ingliz o‘quvchisiga moslashtirilgan, ammo o‘zbekona xususiyat soddalashgan [2,34].

Ma‘lumotlarni tahlil qilishda sifati yondashuv qo‘llanildi. Leksik-semantik o‘zgarishlarning sabablari, ekstralinguistik omillarning ta‘siri va tarjima strategiyalarining samaradorligi chuqur tahlil qilindi. Natijalar jadvallar orqali tasniflanib, o‘zbek adabiy matnlarini ingliz tiliga tarjima qilishda madaniy va tarixiy kontekstni hisobga olishning muhimligi aniqlandi [4,12]. Tadqiqot kelgusidagi tarjimalar uchun metodologik yo‘nalishlarni belgilashga xizmat qildi.

IV. Natijalar

Tarjimada ekstralinguistik omillar – ya‘ni madaniy, diniy, tarixiy va ijtimoiy kontekstlar – badiiy ifodaning chuqur qatlamlarini tashkil qiladi. Aynan shu omillar, asarning ma‘naviy-estetik mohiyatini belgilovchi vositalardan biri sifatida tarjimon oldida murakkab vazifalar qo‘yadi. “*O‘tkan kunlar*” romanining inglizcha tarjimasida ba‘zi badiiy iboralar ekstralinguistik kontekst hisobga olinmaganligi sababli soddalashtirilgan, ba‘zilarida esa madaniy tafsilotlar yo‘qotilgan. Masalan, asarda uchraydigan “*Yusufbek-hadji*” iborasi ingliz tilida “*Yusufbek, the pilgrim*” deb berilgan. Garchi bu tarjima diniy ma‘lumotni umumiy shaklda uzatsa-da, “hadji” unvonining o‘zbek ijtimoiy kontekstidagi obro‘li va ramziy maqomi (keksalik, hurmat, diniy tajriba) to‘liq ifodalanmagan [3,56].

Shuningdek, “*Shom ezoni yangradi*” iborasi “*The evening prayer was heard*” deb soddalashtirilgan. Bu tarjimada azonning diniy va estetik yuksakligi, muazzinning ovozi, hamda uning jamiyatdagi marosimiy roli soddalashtirilgan bir necha so‘z bilan ifodalangan xolos [2,34]. Tarjimada o‘zbek hayotining ijtimoiy strukturasi ham yetarli darajada ifodalanmagan. Masalan, “*Mahalladagilar yig‘ilib maslahat qilishdi*” degan ibora ingliz tilida “*The neighbors gathered to talk*” deb berilgan. Bu yerda “mahalla” tushunchasi, uning jamiyatdagi o‘ziga xos ijtimoiy boshqaruv va murosa instituti sifatida tutgan o‘rni tarjimada oddiy “qo‘shnilar” darajasiga tushirilgan [1,23].

Bundan tashqari, “*Saroy eshigida choyxo‘rlik qilayotganlar*” iborasining “*People having tea at the entrance of the inn*” tarzidagi tarjimasi ham saroy (ya‘ni karvonsaroy) tushunchasining savdo-madaniy markaz sifatidagi boy tarixiy konnotatsiyasini to‘liq aks ettirmaydi. “Choyxo‘rlik” esa faqat choy ichish emas, balki muhim ijtimoiy muloqot, yangilik almashish, do‘stlik belgisi bo‘lib, tarjimada bu qatlam yo‘qolgan. Yana bir misolda, “*Oqsoqolning roziligi bilan to‘y bo‘ldi*” degan ibora ingliz tilida “*The wedding took place with the elder’s blessing*” deb ifodalangan. Bu yerda “oqsoqol” atamasining faqatgina yoshli odam emas, balki mahalliy ijtimoiy rahbar sifatidagi vazifasi tarjimada sezilmaydi [4,12].

O‘zbek ijtimoiy-axloqiy kontekstini ko‘rsatadigan yana bir misol — “*Ramazon oyi kirib keldi, uylar tozalandi*” iborasidir. Tarjimada bu “*During Ramadan, people cleaned their homes*” tarzida berilgan. Bu ifoda Ramazon oyining nafaqat tashkiliy, balki *ma‘naviy-poklanish, jamoaviy birdamlik va diniy uyg‘onish* davri ekanini anglatuvchi ichki ruhiyatni to‘la ifodalay olmaydi.

Xuddi shunday, o‘zbek madaniyatidagi ta‘lim va tarbiya tizimini ko‘rsatadigan “*Mollaxonaga borib, Qur‘on o‘qidi*” iborasi ham tarjimada “*He went to the mosque and read the Quran*” tarzida soddalashtirilgan. Holbuki, “mollaxona” — bu faqatgina ibodat joyi emas, balki diniy bilim va ijtimoiy tarbiya beriladigan markaz bo‘lgan. Bunday misollar tarjimaning faqat so‘zma-so‘z emas, balki madaniy-funksional jihatdan ham chuqur anglanishi lozimligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, ekstralingvistik omillar tarjima jarayonida befarqlik bilan qaraladigan ikkilamchi omillar emas, balki matnning ma‘nodagi to‘liq yoritilishini ta‘minlovchi asosiy elementlardir. Yuqoridagi misollar shuni ko‘rsatadiki, tarjimon ushbu omillarni inobatga olib, madaniy kontekstni ham o‘z ichiga olgan tarjima strategiyalarini tanlagan taqdirdagina, matnning badiiy va semantik qatlamlari o‘z ifodasini topadi.

V. Muhokama

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanining Karol Ermakova tomonidan ingliz tiliga tarjima qilingan “*Days Gone By*” versiyasida leksik-semantik o‘zgarishlar va ekstralingvistik omillarning ta‘siri tahlili bir qator muhim masalalarni ochib berdi. Ushbu tahlil badiiy tasvir vositalarining tarjima jarayonida madaniy va tarixiy kontekstga qarab o‘zgarishini, shuningdek, ekvivalentlik muammolarini yengishda tarjimon oldida turgan qiyinchiliklarni ko‘rsatdi. Muhokama qismida ushbu natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyati, shuningdek, o‘zbek adabiyotini boshqa tillarga tarjima qilishdagi umumiy muammolar va yechimlar ko‘rib chiqiladi.

Birinchi navbatda, tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, badiiy tasvir vositalarining ingliz tiliga uzatilishida madaniy kontekstning yetarli darajada hisobga olinmasligi tufayli ma‘no yo‘qotilishi yoki soddalashishi mumkin. Masalan, “hujra” so‘zining “residents” yoki “saroy” so‘zining “caravanserai” sifatida tarjimasi o‘zbek jamiyatining ijtimoiy va tarixiy tuzilishidagi o‘ziga xosliklarni to‘liq aks ettira olmadi. Bu holat tarjimonning madaniy kontekstga chuqur kirib borishi va o‘zbekona hayot tarzini ingliz o‘quvchisiga yetkazish uchun qo‘shimcha strategiyalardan foydalanishi zarurligini ko‘rsatadi. Kalkulyatsiya va tushuntirish usullari, masalan, izohlar yoki kontekstual moslashtirishlar, bunday yo‘qotishlarni kamaytirishda samarali bo‘lishi mumkin. Misol uchun, “Yusufbek-hadji” iborasini tarjima qilishda “hadji” unvonining ijtimoiy va diniy ahamiyatini tushuntiruvchi qisqa izoh qo‘shish orqali o‘quvchiga uning ramziy maqomini aniqroq yetkazish mumkin edi.

Ikkinchidan, ekvivalentlik muammolari tarjima jarayonida eng muhim to‘siqlardan biri sifatida namoyon bo‘ldi. O‘zbek tilidagi badiiy tasvir vositalari, masalan, “shom ezoni” yoki “mahalla” kabi iboralar, ingliz tilida to‘liq mos ekvivalentga ega emas. Bu holatda tarjimon ko‘pincha adaptatsiya yoki umumlashtirish usullariga murojaat qilgan, ammo bu usullar ba’zida asl matnning ma’naviy va estetik boyligini kamaytirgan. Masalan, “mahalla” so‘zining “neighbors” sifatida tarjimasi o‘zbek jamiyatidagi jamoaviy boshqaruv va ijtimoiy hamjihatlik tushunchasini soddalashtirdi. Shu sababli, tarjimonlar bunday hollarda matn ichida yoki izohlar shaklida qo‘shimcha ma’lumot berish orqali madaniy nuanslarni saqlashga harakat qilishlari lozim. Bu, ayniqsa, o‘zbek adabiyotini global o‘quvchilarga tanitishda muhim ahamiyatga ega.

Uchinchidan, ekstralinguistik omillar – madaniy, tarixiy, diniy va ijtimoiy kontekstlar – tarjima jarayonida muhim rol o‘ynaydi. “O‘tkan kunlar” romani 19-asr o‘zbek jamiyatining o‘ziga xos ijtimoiy tuzilishi, diniy an’analari va axloqiy qadriyatlarini aks ettiradi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, ushbu omillarni hisobga olmagan holda qilingan tarjimalar asarning badiiy va semantik qatlamlarini to‘liq yetkaza olmaydi. Masalan, “oqsoqol” tushunchasining “elder” sifatida tarjimasi uning faqat yoshga emas, balki ijtimoiy rahbarlik va hurmatga asoslangan rolini aks ettira olmadi. Shu nuqtai nazardan, tarjimonlar nafaqat til bilimi, balki o‘zbek jamiyatining tarixiy va madaniy xususiyatlarini chuqur o‘rganishi zarur. Bu, ayniqsa, badiiy asarlarning ma’naviy-estetik mohiyatini saqlashda muhimdir.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko‘rsatdiki, tarjima strategiyalarining samaradorligi ko‘p jihatdan tarjimonning madaniy kompetensiyasiga bog‘liq. Kalkulyatsiya usuli, masalan, “ko‘kka ko‘targudek” iborasini “shoot up into the heavens” sifatida uzatishda muvaffaqiyatli bo‘ldi, chunki bu tasvirning mubolag‘ali ruhini saqlab qoldi. Ammo tushuntirish va adaptatsiya usullari ba’zida o‘zbekona ohangni zaiflashtirdi. Masalan, “serchaqchaq” so‘zining “happy-go-lucky” sifatida tarjimasi ingliz o‘quvchisi uchun tushunarli bo‘lsa-da, o‘zbek xarakteridagi nozik ijtimoiy va psixologik nuanslarni yo‘qotdi. Shu sababli, kelajakdagi tarjimalarda madaniy o‘ziga xosliklarni saqlash uchun gibrid strategiyalardan – ya’ni kalkulyatsiya, tushuntirish va adaptatsiyani birgalikda qo‘llashdan foydalanish tavsiya etiladi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot o‘zbek adabiyotini ingliz tiliga tarjima qilishda madaniy va tarixiy kontekstni hisobga olishning muhimligini ta’kidladi. “O‘tkan kunlar” kabi asarlar nafaqat o‘zbek xalqining o‘tmishini, balki uning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va estetik an’analarini ham aks ettiradi. Shu sababli, bunday asarlarni tarjima qilishda faqat lingvistik ekvivalentlikka e’tibor qaratish yetarli emas; madaniy va ekstralinguistik omillarni chuqur tahlil qilish va ularni o‘quvchiga yetkazish uchun ijodiy yondashuv talab etiladi. Bu nafaqat tarjima sifatini oshiradi, balki o‘zbek adabiyotining global miqyosda to‘g‘ri tushunilishiga va qadrlanishiga yordam beradi.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun ushbu tahlil bir qator yo‘nalishlarni belgilaydi. Birinchidan, boshqa o‘zbek adabiy asarlarining, masalan, Erkin Vohidov yoki Chingiz Aytmatov kabi mualliflarning tarjimalarini tahlil qilish orqali umumiy tendensiyalarni aniqlash mumkin. Ikkinchidan, tarjima jarayonida zamonaviy texnologiyalar, masalan, sun’iy intellekt asosidagi tarjima vositalarining roli va ularning madaniy nuanslarni uzatishdagi cheklovlari o‘rganilishi lozim. Nihoyat, o‘zbek adabiyotini targ‘ib qilishda tarjimonlar uchun maxsus trening va metodologik qo‘llanmalar ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Bu o‘zbek adabiyotidagi badiiy tasvir vositalarining boshqa tillarga uzatilishini yanada samarali va aniq qilishga xizmat qiladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, “O‘tkan kunlar” romanining inglizcha tarjimasi o‘zbek adabiyotidagi madaniy va badiiy boyliklarni global o‘quvchilarga yetkazishda muhim qadam bo‘ldi. Ammo madaniy nuanslarni to‘liq saqlash va ekvivalentlik muammolarini yengish uchun tarjimonlar yanada chuqur madaniy tahlil va ijodiy yondashuvlarga ehtiyoj sezadi. Ushbu tadqiqot kelgusidagi tarjimalar uchun metodologik asos yaratib, o‘zbek adabiyotining jahon adabiyotidagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdulla Qodiriy. (1986). Abdulla Qodiriy zamondoshlari xotirasida. Adabiyot va san’at.
2. Abdulla Qodiriy. (2014). O‘tkan kunlar: Tanlangan asarlar. Sharq.
3. Abdulla Qodiriy. (2017). The Days Gone By (I. M. Tukhtasinov, O. M. Muminov, & A. A.

- Khamidov, Trans.). Mashhur-Press.
4. Chorjeva, M. J. (2021). Abdulla Qodiriyning O‘tkan kunlar romanidagi tabiat tasvirining tarjima-dagi in’ikosi.
 5. Halimova, D. U. Q. (2021). Abdulla Qodiriyning O‘tkan kunlar romanining inglizcha tarjimasida badiiy tasvir vositalarining berilishi.
 6. Madumarov, M. M. (2023). IMPOSSIBLE TO GET IELTS 5 OR ABOVE IN 3 MONTHS, BUT.... *QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 975-977.
 7. Madumarov, M. M. (2023). TADQIQOT ISHINI TASHKIL ETISH: IMRAD FORMATI. *QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 799-802.
 8. Matkomilovich, M. M. (2022). Andragogical education: Ways to use fiction translations in learning English.
 9. Matkomilovich, M. M. (2022). Usage of words in Abdullah qadiri’s works.
 10. Matkomilovich, M. M. (2024). CULTURAL ADAPTATION AND SYMBOLISM IN TRANSLATING HEROIC FIGURES. *IMRAS*, 7(5), 541-550.
 11. Matkomilovich, M. M. (2024). EXPLORING TRANSLATION TECHNIQUES FOR HEROIC CHARACTERS IN LITERATURE. *JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN*, 7(5), 141-149.
 12. Muhammadodil, M. (2023). ABDULLA’S CREATIVITY AND EXPRESSION OF THE NATIONAL SPIRIT. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(10), 908-914.
 13. Muhammadodil, M. (2023). TRANSLATION OF THE IMAGERY OF NATURE IN THE NOVEL “DAYS GONE BY” BY ABDULLA QADIRI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(10), 915-919.
 14. Мадумаров, М. (2024). ҚАХРАМОН ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДАГИ ЭКСТРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР ВА ТАРЖИМА. *Kokand University Research Base*, 173-179.
 15. Омопов, В. (2021). ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДАГИ ГЕОЛОГИК ТЕРМИНЛАР ТИЗИМИДА ТЕРМИНОЛОГИЯ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МОРФОЛОГИК УСУЛИ. Scienceweb academic papers collection.